

Microzonazione Sismica per il Rischio Liquefazione

Carlo G. Lai¹, Francesca Bozzoni², Valerio Poggi³, Elisa Zuccolo¹,
Claudia Meisina⁴, Antonino Famà¹, Daniele Conca¹, Roberta Boni⁴,
Renato Cosentini⁵, Luca Martelli⁶, Ali G. Özcebe⁷

¹Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, DICAr, Università degli Studi di Pavia

²Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica, EUCENTRE, Pavia

³Global Earthquake Model, GEM, Pavia

⁴Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, DSTA, Università degli Studi di Pavia

⁵Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, DISEG, Politecnico di Torino

⁶Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, Regione Emilia-Romagna, Bologna

⁷Università degli Studi di Pavia, DICAr, e Dipartimento di Ing. Civile e Amb. Politecnico di Milano

SOMMARIO

Gli studi di microzonazione sismica sono di fondamentale importanza nella pianificazione sull'uso del territorio. La zonazione sismica a scala urbana non riguarda solo la distribuzione spaziale dell'intensità del moto sismico atteso ma anche l'identificazione delle zone potenzialmente suscettibili, al verificarsi di un sisma, a fenomeni d'instabilità co-sismica come frane sismo-indotte oppure la liquefazione dei terreni. La zonazione di un territorio per il rischio liquefazione a differenti scale geografiche è uno dei principali obiettivi del progetto di ricerca europeo LIQUEFACT attualmente in corso di svolgimento. In questo ambito, è stato selezionato come caso di studio italiano per la zonazione a scala urbana, il Comune di Cavezzo (MO) in Emilia-Romagna, dove si manifestarono copiosi fenomeni di liquefazione durante la sequenza del 2012. L'articolo illustra le fasi di analisi in cui è stato articolato lo studio di microzonazione sismica di Cavezzo. All'inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico del territorio, è seguita la definizione del modello geotecnico e sismo-stratigrafico effettuata a partire dai risultati delle indagini in sito e di laboratorio eseguite a Cavezzo nel corso degli anni. L'input sismico di riferimento è stato definito per tre periodi di ritorno (475, 975 e 2475 anni) e, successivamente, utilizzato per l'esecuzione di analisi di risposta sismica locale. I risultati di questo lavoro hanno consentito di definire mappe che mostrano la distribuzione spaziale dell'intensità del moto sismico atteso a Cavezzo. Dalla combinazione di queste mappe e di quelle della vulnerabilità geotecnico-sismica del territorio comunale, sono state calcolate le carte del rischio liquefazione (approccio disaccoppiato). Successivamente sono state localizzate su queste carte le manifestazioni storiche di fenomeni di liquefazione avvenuti nel territorio comunale. Infine, sono brevemente illustrati alcuni sviluppi avanzati di microzonazione sismica, tra cui la presa in conto dell'incertezza epistemica nella valutazione del rischio liquefazione, l'utilizzo dell'approccio accoppiato in sforzi efficaci così da predire la risposta sismica locale in presenza di suoli liquefacibili e la microzonazione della espansione laterale (*lateral spreading*) associato a porzioni di territorio caratterizzate da pendenze, anche modeste, evidenziate dalla carta geomorfologica.

1. INTRODUZIONE

Il fenomeno della liquefazione co-sismica dei terreni ha origine da una perdita totale o parziale della resistenza al taglio e della rigidità del terreno, causata dall'incremento di pressione interstiziale durante lo scuotimento sismico in un terreno a grana grossa, poco

addensato e saturo. L'incremento delle pressioni interstiziali indotte dagli sforzi di taglio ciclici, anche in terreni a conducibilità idraulica relativamente elevata, può, infatti, indurre una forte riduzione o persino l'annullamento degli sforzi efficaci. Per ulteriori dettagli sulla meccanica della liquefazione sismica si rimanda ai numerosi lavori disponibili nella letteratura tecnica quali, ad esempio, Seed e Idriss (1967), Kramer (1996) e Jefferies e Been (2015). Quest'ultimo riferimento ha il pregio di inquadrare il fenomeno utilizzando la *teoria dello stato critico*.

Nonostante gli effetti di liquefazione del terreno più significativi si siano verificati durante terremoti forti (con magnitudo momento, M_w , superiore a 7) in aree epicentrali suscettibili (Charleston, USA, M_w 7.3, 1886; Alaska, USA, M_w 9.2, 1964; Niigata, Giappone, M_w 7.6, 1964; Izmit, Turchia, M_w 7.6, 1999), sono stati osservati, anche, casi in cui eventi sismici di moderata magnitudo, quali il terremoto di Kobe (Giappone), di M_w 6.8, nel 1995 ed il terremoto di Christchurch (Nuova Zelanda) di M_w 6.3, del 2011, hanno prodotto estesi fenomeni di liquefazione dei terreni. In Italia, gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito la regione Emilia-Romagna, rispettivamente di M_w 6.1 e 5.9 (CPTI15, Rovida et al., 2016), sono ulteriori esempi di sismi di magnitudo moderata che hanno prodotto numerosi casi di liquefazione dei terreni sabbiosi.

Le manifestazioni del fenomeno sono diverse, tra queste si citano: crateri, vulcanelli di sabbia, fuoriuscite di acqua e sabbia; grandi oscillazioni e rotture del terreno; abbassamenti e sollevamenti del terreno; movimenti orizzontali del suolo (espansioni laterali, in inglese *lateral spreading*). Movimento di masse fluide/collasso in pendii naturali e artificiali; perdita di capacità portante delle fondazioni (superficiali e profonde); galleggiamento di opere sotterranee; collasso di opere di sostegno e banchine portuali. A titolo di esempio, sono mostrate in Figura 1 alcuni tipici effetti indotti dalla liquefazione co-sismica dei terreni.

Figura 1: Effetti indotti dal fenomeno della liquefazione: a) temporanea perdita di capacità portante del terreno di fondazione, terremoto di Niigata (Giappone, 1964) M_w 7.5 (foto di J.Penzi, cortesia del NISEE, Università della California, Berkeley); b) espansioni e fratture nel terreno, terremoto in Emilia (Italia, 2012) M_w 6.1 (Lai et al., 2015).

Il rischio di liquefazione ad una certa profondità dal piano campagna è dato dalla concomitanza di due fattori assunti indipendenti: 1) intensità attesa del moto sismico del terreno, 2) propensione di quest'ultimo ad instabilizzarsi (vulnerabilità). Richiamando la più

accreditata definizione formale di *rischio* da disastri naturali proposta dall'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura), nel 1972, il rischio per un sistema è la *convoluzione*¹ di tre variabili aleatorie assunte non correlate ossia la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione agli effetti dell'evento catastrofico sul sistema e al sito in cui esso è collocato. La *pericolosità sismica* è, in senso lato, qualunque effetto fisico diretto (ad es. lo scuotimento del suolo) o indotto, riconducibile ai terremoti, capace di causare conseguenze avverse (perdite) sulle attività umane (Faccioli e Paolucci, 2005). La *vulnerabilità sismica* è la propensione al danno di un sistema a seguito di un evento sismico di prefissata severità. L'*esposizione* rappresenta il valore anche economico e di vite umane del sistema esposto agli effetti di un terremoto. Con specifico riferimento al rischio di liquefazione co-sismica, se il sistema in oggetto è il terreno, tale rischio è dato dalla convoluzione di pericolosità (i.e. intensità dello scuotimento sismico) e dalla *suscettibilità* (o vulnerabilità) del terreno a manifestare il fenomeno della liquefazione. Se il sistema in oggetto è il costruito, la *vulnerabilità* è la propensione delle strutture e/o infrastrutture a danneggiarsi a seguito del manifestarsi del fenomeno della liquefazione indotta da terremoto. La valutazione e mitigazione del rischio di liquefazione co-sismica sono oggetto del progetto di ricerca europeo denominato LIQUEFACT “*Assessment and mitigation of liquefaction potential across Europe: a holistic approach to protect structures/ infrastructures for improved resilience to earthquake-induced liquefaction disasters*” (<http://www.liquefact.eu/>) finanziato dall'Unione Europea mediante il programma Horizon 2020. Tra i principali obiettivi del progetto nell'ambito del WP2, si cita la zonazione per il rischio di liquefazione sia a scala continentale (macrozonazione) che a scala municipale (microzonazione). Oggetto della microzonazione sono quattro centri urbani ubicati rispettivamente in Italia, Turchia, Portogallo e Slovenia. La microzonazione del centro urbano italiano è condotta nel Comune di Cavezzo (MO) selezionato di concerto con le amministrazioni locali tramite un accordo ufficiale di collaborazione inter-istituzionale (DGR 501/2017). Scopo principale di questo articolo è mostrare le principali fasi dello studio in cui si è articolata la microzonazione sismica per il rischio liquefazione attualmente per il territorio comunale di Cavezzo.

2. MICROZONAZIONE SISMICA DEL RISCHIO DI LIQUEFAZIONE

Per *microzonazione sismica* si intende la definizione della pericolosità sismica attraverso l'individuazione di zone all'interno di un territorio comunale o sub-comunale caratterizzate da comportamento sismico omogeneo. Gli studi di microzonazione sismica sono di fondamentale importanza nella pianificazione sull'uso del territorio, al fine di orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti, definire gli interventi ammissibili in una data area, programmare le indagini e i livelli di approfondimento, stabilire orientamenti, modalità e priorità di intervento nelle aree urbanizzate. La microzonazione sismica, infatti, individua e caratterizza:

- le zone in cui il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni standard (roccia e superficie topografica orizzontale) e pertanto gli scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base;
- le zone in cui il moto sismico viene modificato a causa delle caratteristiche lito-stratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio;

¹ Operazione matematica che consiste nel comporre per sovrapposizione degli effetti più enti concomitanti, ad esempio pericolosità, vulnerabilità ed esposizione sismica, che interagiscono vicendevolmente.

- le zone in cui sono attese manifestazioni di fenomeni di deformazione permanente del terreno indotti o innescati dal sisma. Tra questi, oltre alla instabilità di versante e alla fagliazione superficiale, è da considerare il fenomeno della liquefazione.

Il manuale redatto dal *Technical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering* (TC4) dell'*International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering* (ISSMGE 1999) suggerisce che la zonazione dei rischi di natura geotecnico-sismica sia condotta con riferimento a *tre* livelli di indagine ad approfondimento crescente come illustrato in Figura 2. Anche le linee guida per la microzonazione sismica del territorio redatte a livello nazionale ed internazionale tendono a seguire questo approccio, caratterizzato da diversi livelli di dettaglio. Si citano, a questo proposito, per l'Italia le linee guida redatte dal Dipartimento della Protezione Civile (ICMS, 2008; ICMS-LIQ, 2017) e quelle della Regione Emilia-Romagna (ISMS-RER, 2015) e, a livello internazionale, le raccomandazioni NZGS (2016) recentemente pubblicate in Nuova Zelanda, le linee guida Californiane CGS (2008) ed il manuale per la microzonazione sismica vigente in India (SMM-India, 2011). Tipicamente, a partire da un primo livello caratterizzato da un'indagine preliminare e qualitativa basata sull'individuazione di fattori predisponenti di natura geologica, geomorfologica e idrogeologica, si procede successivamente a valutazioni quantitative della suscettibilità alla liquefazione dei depositi di terreno basate sull'utilizzo di risultati di indagini geognostiche.

	Grade-1	Grade-2	Grade-3
Ground motions	<ul style="list-style-type: none"> • Historical earthquakes and existing information • Geological maps • Interviews with local residents 	<ul style="list-style-type: none"> • Microtremor • Simplified geotechnical study 	<ul style="list-style-type: none"> • Geotechnical Investigation • Ground response analysis
Slope instability	<ul style="list-style-type: none"> • Historical earthquakes and existing information • Geological and Geomorphological maps 	<ul style="list-style-type: none"> • Air photos and remote sensing • Field studies • Vegetation and precipitation data 	<ul style="list-style-type: none"> • Geotechnical investigation • Analyses
Liquefaction	<ul style="list-style-type: none"> • Historical earthquakes and existing information • Geological and geomorphological maps 	<ul style="list-style-type: none"> • Air photos and remote sensing • Field studies • Interview with local residents 	<ul style="list-style-type: none"> • Geotechnical investigation • Analysis
Scale of mapping	1:1,000,000–1:50,000	1:100,000–1:10,000	1:25,000–1:5,000

Figura 2: Livelli di approfondimento per la zonazione di un territorio per rischi di natura geotecnico-sismica (ISSMGE 1999).

Il metodo ideale per stimare la resistenza del terreno alla liquefazione consisterebbe nel prelevare e sottoporre a prove cicliche di laboratorio campioni indisturbati. Tuttavia, il campionamento indisturbato nei terreni a grana-grossa è un'operazione complessa. Il prelievo può essere effettuato mediante il ricorso a onerose e sofisticate tecniche di congelamento oppure, ma solo in sabbie limose, attraverso tecniche emergenti in fase di sperimentazione come il *gel-push sampling* (Cubrinovski et al., 2016). Il ricorso a tali tecniche è, quindi, giustificabile in poche situazioni come quelle associate a progetti di grande rilevanza.

Per le finalità della microzonazione sismica, la valutazione della suscettibilità alla liquefazione sismo-indotta può essere condotta in modo adeguato mediante un approccio semplificato basato sull'utilizzo di correlazioni empiriche o semi-empiriche, denominate *correlazioni di campagna*. Tali correlazioni stimano la resistenza a liquefazione di un terreno a partire dalla resistenza penetrometrica desunta sperimentalmente attraverso i risultati di

prove SPT (prova penetrometrica dinamica) oppure CPT (prova penetrometrica statica). In alternativa, la resistenza a liquefazione può essere stimata dalla conoscenza della velocità di propagazione delle onde di taglio, V_s . I metodi basati sulle correlazioni empiriche sono molto utilizzati (almeno per profondità inferiori a circa 20 m) tanto da rappresentare un approccio *standard* ben consolidato anche a livello internazionale (NASEM Report, 2016). Benché la stima della resistenza alla liquefazione possa essere condotta utilizzando risultati di prove geotecniche diverse, il grado di affidabilità di queste prove non è omogeneo. Il documento ISMS-RER (2015) asserisce, per esempio, che “tra i metodi semplificati di stima del potenziale di liquefazione è da preferire quello basato sui risultati di prove CPT elettriche”. Tale posizione è suffragata anche dalla letteratura scientifica più recente (e.g. Boulanger e Idriss, 2014; NASEM Report, 2016; Facciorusso et al., 2017). I metodi delle cosiddette correlazioni di campagna possono essere applicati seguendo due diversi approcci:

- approccio *deterministico* in cui la predizione di accadimento della liquefazione viene stabilita attraverso l'introduzione di un fattore di sicurezza F_s calcolato come rapporto tra resistenza (capacità) e severità dell'azione sismica (domanda);
- approccio *probabilistico* rispetto al quale il rischio liquefazione di un terreno ad una data profondità è valutato calcolando la probabilità P_L di accadimento associata ad una prefissata intensità dell'azione sismica.

La resistenza del terreno alla liquefazione ad una certa profondità è definita attraverso un parametro denominato *rapporto di resistenza ciclica* (CRR, in inglese *Cyclic Resistance Ratio*), che, nelle correlazioni di campagna, è funzione di un indice penetrometrico misurato a quella profondità a partire dai risultati di prove in sito opportunamente corretti e normalizzati. Tale rapporto di resistenza ciclica (CRR) viene confrontato con il rapporto di sforzo ciclico (CSR, in inglese *Cyclic Stress Ratio*) che rappresenta una misura della severità dell'azione sismica attesa a quella profondità. Eseguendo il calcolo dei parametri CRR e CSR a diverse profondità è possibile tracciare una *curva limite* che discrimina le situazioni in cui è attesa liquefazione da quelle in cui l'accadimento del fenomeno è ritenuto improbabile. La curva limite è definita in modo empirico sulla base di evidenze storiche di liquefazione riscontrate in terremoti del passato avvenuti in siti ben caratterizzati dal punto di vista geotecnico. L'adeguatezza del margine di sicurezza nei confronti della liquefazione non viene quantificata nelle NTC (2018), a differenza dell'Eurocodice EC8 (EN 1998-5, 2005), in cui si considera adeguato un fattore di sicurezza F_s minimo pari a 1.25. Le correlazioni più recenti proposte per dati CPT ed SPT sono illustrate nella monografia Idriss e Boulanger (2014). A questi metodi fanno riferimento sia ISMS-RER (2015), che NZGS (2016). In letteratura, sono disponibili numerose correlazioni per dati ottenuti da prove CPT (e.g. Robertson e Wride, 1998; Moss et al., 2006; Juang et al., 2006; Robertson e Cabal 2015), SPT (e.g. Youd et al., 2001; Cetin et al., 2004, Chen et al., 2015) e per misure di V_s (e.g. Andrus e Stokoe, 2000; Kayen et al., 2013). In fase di sviluppo sono le correlazioni relative ai risultati di prove dilatometriche DMT (e.g. Marchetti, 2016). L'approccio delle correlazioni di campagna consente una stima del rischio di liquefazione ad una data profondità dal piano campagna. A questa valutazione puntuale, viene tipicamente associata una stima globale dell'incidenza del fenomeno lungo una verticale e delle sue conseguenze, fornita ad esempio, dall'indice del potenziale di liquefazione LPI (*Liquefaction Potential Index*), introdotto originariamente da Iwasaki et al. (1978). L'indice del potenziale di liquefazione LPI può essere efficacemente utilizzato per effettuare studi di microzonazione di un territorio, come illustrato anche nella letteratura scientifica più recente (e.g. Cramer et al., 2017). Le linee guida italiane (ICMS; 2008; ICMS-LIQ, 2017) e quelle della Regione Emilia-Romagna (ISMS-RER, 2015) suggeriscono l'utilizzo di LPI nella formulazione di Sonmez (2003). Come ulteriore indice

globale del rischio di liquefazione è stato recentemente introdotto il *Liquefaction Severity Number* (LSN; Tonkin and Taylor, 2013, Van Ballegooy et al., 2014), messo a punto a seguito dei cospicui fenomeni di liquefazione avvenuti nella regione di Canterbury in Nuova Zelanda durante la sequenza sismica 2010-2011. Le NZGS (2016) oltre all'utilizzo di LPI (nella formulazione di Iwasaki et al., 1978) citano proprio LSN. Alcune applicazioni preliminari in cui i parametri LPI e LSN sono stati combinati pervenendo ad una valutazione del rischio di liquefazione basata su entrambi gli indici state recentemente proposte da Papathanassiou et al. (2015). Altri indici disponibili in letteratura sono il *Liquefaction Severity Index* (LSI, Yilmaz, 2004), calcolato a partire da P_L , ed il *Lateral Displacement Index* (LDI, Zhang et al., 2004), che ha lo scopo di predire l'entità dello spostamento laterale a partire dai risultati di prove in sito CPT. E' importante rilevare come sia nelle linee guida nazionali che internazionali per la microzonazione del rischio liquefazione non sia attualmente preso in considerazione il fenomeno della *espansione laterale* indotta dal manifestarsi della liquefazione su terreni in pendenza. Tale argomenti è brevemente trattato nel § 4.2 all'interno della sezione sugli approcci avanzati.

3. CASO DI STUDIO: LA MICROZONAZIONE DI CAVEZZO IN EMILIA

A seguito della sequenza sismica che nel maggio-giugno 2012 ha interessato la Pianura Padana centrale, nel Comune di Cavezzo si sono verificati danni associabili ad una intensità macrosismica pari a 8 della scala EMS (Locati et al., 2016). Inoltre, nel settore orientale del territorio comunale, dopo la scossa del 29 maggio 2012 (Mw 5.9), sono state osservate diffuse manifestazioni di liquefazione.

3.1. Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

3.1.1. Contesto tettonico

Il territorio del Comune di Cavezzo è situato nella pianura modenese settentrionale, sul fianco meridionale dell'antiforme più interna delle Pieghe Ferraresi denominata anticlinale di Mirandola (Boccaletti et al., 2004; Martelli et al., 2017), come illustrato in Figura 3.

Figura 3: Principali strutture tettoniche attive riconosciute nella pianura modenese e aree limitrofe (Martelli et al., 2017) e traccia delle sezioni geologiche (a) mostrate in (b), ossia sez. A da Castelnuovo Rangone (MO) a Quistello (MN) (mod. da Boccaletti et al., 2004), sez. B da S. Prospero (MO) a Ostiglia (MN) (mod. da Martelli et al., 2017).

La pericolosità sismica di questo settore della Pianura Padana dell'area è determinata soprattutto dall'attività delle Pieghe Ferraresi. In Figura 4 è mostrata l'ubicazione degli eventi sismici che hanno interessato la Pianura Padana centrale secondo il catalogo dei terremoti italiani CPTI15 (Rovida et al., 2016). In particolare, il centro abitato di Cavezzo ricade nelle vicinanze (circa 3 km) dell'epicentro della scossa del 29 maggio 2012 di Mw 6.0. Tale evento ha infatti causato, nel territorio comunale di Cavezzo, ingenti danni sul costruito ed anche estesi fenomeni di liquefazione. Secondo la banca dati delle faglie sismogeniche (DISS Working Group, 2015), il territorio di Cavezzo risulta compreso nell'area della sorgente composita *ITCS051 Carpi-Poggio Renatico* e della sorgente individuale *ITIS107 Mirandola*, le quali si presume siano capaci di generare terremoti di Mw 6.0. Secondo la zonazione sismogenica ZS9 (Meletti et al., 2008), Cavezzo ricade nella parte nord-occidentale della Z912. In questa zona sono considerati possibili terremoti di magnitudo massima 6.14.

Figura 4: Localizzazione dei terremoti che hanno interessato la Pianura Padana centrale sulla base di CPTI15 (Rovida et al., 2016); in evidenza le due principali scosse della sequenza del 2012.

3.1.2. Inquadramento geologico

Il territorio di Cavezzo si colloca nella parte centro-settentrionale della pianura modenese, in destra idrografica del fiume Secchia, che segna il confine amministrativo meridionale e occidentale. Dal punto di vista geologico è rilevante il fatto che il territorio di Cavezzo si trovi sul fianco meridionale dell'antiforme sepolta di Mirandola, la più interna del sistema delle Pieghe Ferraresi. La successione litostratigrafica è costituita da depositi alluvionali di spessore variabile, da circa 130 m a nord a circa 280 m a sud, su un substrato costituito da alternanze di marne e sabbie, riferibili alle Argille Azzurre del Pliocene-Pleistocene inferiore e alle Sabbie di Imola del Pleistocene medio (RER-ENI, 1998).

La successione alluvionale, descritta come Supersistema Emiliano-Romagnolo (Pleistocene medio-Olocene), è stata suddivisa in due cicli sedimentari principali: il Sistema Emiliano-Romagnolo inferiore (AEI), di età compresa tra 800.000 e 450.000 anni, e il Sistema Emiliano-Romagnolo superiore (AES), di età compresa tra 450.000 anni e il periodo attuale.

I sondaggi eseguiti nelle vicinanze indicano che in questo settore di pianura tali depositi alluvionali sono costituiti da alternanze di sedimenti fini argilloso-limosi, talora con orizzonti torbosi, e orizzonti sabbiosi (sabbie da medie a fini, sabbie limose). Sabbie con ciottoli sono

state incontrate nella parte inferiore della successione alluvionale (AEI), in sondaggi profondi che hanno raggiunto il substrato, a Medolla e nella parte meridionale del centro abitato di Mirandola (Figura 5). Tali depositi sono prevalentemente dovuti alla sedimentazione del fiume Po, che nel Pleistocene scorreva più a sud del corso attuale. La parte superiore della successione, di età olocenica, è invece il risultato della sedimentazione dei fiumi appenninici Secchia e Panaro, affluenti di destra del Po.

Figura 5: Sezione geologica attraverso la parte alta dell'anticlinale di Mirandola prodotta dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, SGSS-RER (esagerazione verticale x12.5) con localizzazione dei sondaggi che hanno raggiunto il substrato geologico dei depositi alluvionali (a); stratigrafia di sintesi dei sondaggi (b).

3.1.3. Geomorfologia del territorio comunale di Cavezzo

Dal punto di vista morfologico, il territorio di Cavezzo è pressoché pianeggiante con quote variabili tra circa 34 m slm, a Sud e a Ovest, a circa 20 m slm, a Nord. I principali rilievi sono costituiti dall'attuale arginatura del fiume Secchia, in parte di natura antropica, che si eleva, a sud e a ovest, fino a circa 7-8 metri rispetto alle zone circostanti, e dai dossi dei corsi fluviali

abbandonati che costituiscono rilievi generalmente dell'ordine di un paio di metri. Nell'ambito del progetto LIQUEFACT, è stata sviluppata, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la carta geomorfologica per il Comune di Cavezzo mostrata in Figura 6.

Figura 6: Mappa geomorfologica del territorio comunale di Cavezzo realizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

3.1.4. Determinazione della soggiacenza della falda nel territorio di Cavezzo

Per quel che concerne il livello di falda, nel marzo 2018 è stata condotta dagli scriventi, una campagna di rilievi *ad hoc* finalizzata ad individuare la soggiacenza della falda.

Inoltre, utilizzando le informazioni pregresse derivate dalle numerose prove penetrometriche disponibili per l'area in esame e, mediante i dati acquisiti da tre pozzi superficiali MO 20-21-22 (3 m) monitorati in continuo (circa ogni 8 giorni) dall'ARPAE Emilia Romagna (<http://cloud.consoziocer.it/FaldaNET/retefalda/index>), è stata ricavata l'entità delle fluttuazioni dei livelli di falda. In particolare, le misure disponibili per i pozzi MO 20-21-22 hanno permesso di analizzare l'andamento della soggiacenza della falda freatica nel periodo di monitoraggio da novembre 2006 a maggio 2018. Dall'analisi di questi dati, è possibile individuare un periodo umido che corrisponde al picco massimo (primavera/inverno) e un periodo secco che corrisponde al picco minimo (estate/autunno), con una differenza di soggiacenza di circa 2.5 m nel territorio comunale di Cavezzo.

3.2. Campagne di indagini geotecniche e geofisiche

Per la caratterizzazione del sottosuolo del territorio comunale di Cavezzo, sono stati utilizzati dati geotecnici e geofisici derivanti sia da campagne di indagini pregresse, sia da prove condotte nell'ambito del presente studio. In Figura 7, è mostrata la successione temporale dell'acquisizione dei dati ottenuti dalle indagini utilizzate per la caratterizzazione del sottosuolo di Cavezzo.

La base di partenza è rappresentata dalle indagini pregresse eseguite nel territorio comunale e fornite dal SGSS-RER. Sulla base dell'esame di questi dati, sono state pianificate ed eseguite 4 campagne di indagini in sito, geotecniche e geofisiche, e prove di laboratorio. Di fondamentale importanza è stata anche l'acquisizione dei risultati delle numerose prove presenti nella banca dati MUDE (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) relativa alle istanze di richiesta contributi per la ricostruzione sottomesse dai privati a seguito della sequenza sismica che ha colpito il territorio nel maggio 2012.

Figura 7: Acquisizione nel tempo dei dati ottenuti dalle indagini utilizzate per la caratterizzazione del sottosuolo di Cavezzo con indicazione degli enti esecutori e/o delle fonti.

Per meglio vincolare l'andamento plani-altimetrico del *bedrock* sismico e per determinare le proprietà dei depositi di terreno più profondi, sono state condotte da un lato acquisizioni di rumore ambientale in *stendimenti* bidimensionali di sismometri e stazione singola dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV, Sezione di Milano), dall'altro prove di sismica attiva a riflessione ad alta risoluzione affidate all'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste.

In Tabella 1 sono indicate il numero di prove suddivise per tipologia, acquisite per la caratterizzazione del sottosuolo di Cavezzo. Buona parte delle prove provenienti dalla banca dati RER e tutte le prove scaricate dal MUDE sono state digitalizzate. Per rendere i dati ottenuti dalle prove pienamente fruibili alle successive fasi di analisi, è stata costruita per Cavezzo una banca dati su base cartografica georeferenziata GIS (*Geographical Information System*), che include attualmente le 1027 prove riportate nella mappa di Figura 8.

Tabella 1: Tipologia e numero di prove acquisite per la caratterizzazione geotecnica e geofisica del territorio comunale di Cavezzo; non tutte le prove CPT, CPTu e H/V sono state digitalizzate (e.g. per scarsa leggibilità del dato di partenza): tra parentesi è indicato il numero di quelle disponibili in formato digitale.

Tipologia di prova		Numero
Prove geotecniche in sito	Penetrometriche statiche CPTm	407 (375)
	Penetrometriche statiche con piezocono CPTu	47 (44)
	Penetrometriche statiche con misura Vs SCPT	1
	Penetrometriche statiche con piezocono sismico SCPTu	24
	Penetrometriche standard SPT	25
	Penetrometriche dilatometriche DMT	5
	Prove dinamiche DPSH	1
Sondaggi	Sondaggi a carotaggio continuo	2
	Sondaggi + prove lab.	6
	Sondaggi + prove lab. + SPT	3
	Sondaggi + SPT	4
	Pozzi per acqua/trincee	9
	Sondaggi a distruzione di nucleo	3
Indagini geofisiche	Linea sismica a riflessione ad alta risoluzione	1
	Sismica a rifrazione	2
	Multichannel Analysis of Surface Waves MASW	144
	HoliSurface	12
	Rumore ambientale in array bidimensionale	2
	Rumore ambientale a singola stazione H/V	219 (211)
	Extended Spatial Autocorrelation ESAC	1
	Spatial Autocorrelation SPAC	4
	Refraction Microtremor ReMi	21
	Multiple Filter Analysis MFA-Hs	4
	Electrical resistivity tomography ERT	7
Prove di laboratorio	Analisi granulometriche	41
	Limiti Atterberg	20
	Taglio diretto	2
	Triassale	1
	Colonna risonante	5
	Taglio semplice ciclico	3
	Prova edometrica	1

Figura 8: Mappa delle indagini geotecniche e geofisiche condotte nel territorio comunale di Cavezzo, che includono sia quelle provenienti da campagne di indagine pregresse (simboli in verde e azzurro), sia prove eseguite nell'ambito del presente studio (simboli in magenta, rosso e arancione), sovrapposte alla mappa altimetrica di Cavezzo derivata dal modello digitale del terreno (DTM con risoluzione 1 metro) ed alla Carta Tecnica Regionale CTR 1:5000.

3.3. Definizione del modello geotecnico e sismo-stratigrafico

3.3.1. Costruzione di un modello geofisico pseudo-tridimensionale

Al fine di valutare la risposta sismica locale è necessario definire un modello delle velocità sismiche che sia sufficientemente accurato da rivelare variazioni significative dei fattori di amplificazione attesi nell'area di interesse. Per questo studio è stato scelto di implementare e utilizzare un modello geofisico pseudo-tridimensionale (P3D), che consiste nell'unione di profili verticali di velocità delle onde S puntualmente monodimensionali (1D) su una griglia *equispaziata* di siti d'indagine. I modelli P3D possono essere utilizzati efficacemente in situazioni dove si ipotizzi una debole eterogeneità laterale a piccola scala e, quindi, in assenza di fenomeni quali focalizzazione del campo d'onda, risonanza geometrica di bacino ed effetti topografici per le frequenze di interesse ingegneristico. Dalle informazioni dedotte da ricerche bibliografiche e da precedenti studi, si può affermare che l'area d'interesse urbanistico di Cavezzo, per cui è stato effettuato questo studio, presenta condizioni favorevoli all'applicazione di tale tecnica di modellazione, nonostante la presenza della culminazione dell'anticlinale di Mirandola pochi chilometri a Nord del Comune di Cavezzo.

Il modello è stato costruito integrando dati da prospezione sismica attiva e passiva, sia già disponibili per la zona, che da indagini svolte *ad hoc* per questo studio (§ 3.2). Per la calibrazione del modello finale di velocità, fondamentale è stato il contributo di INGV (Sezione di Milano) e di OGS, che hanno rispettivamente condotto le acquisizioni di rumore ambientale (a stazione singola e con stendimenti bidimensionali dei sismometri) e la campagna di sismica a riflessione (in onde P e S).

La sezione geologica in Figura 5 mostra che il sottosuolo di Cavezzo è costituito da depositi alluvionali su un substrato marino immergente verso sud e che la successione alluvionale è costituita da varie unità stratigrafiche, risultato di diversi cicli deposizionali, con grado di deformazione (piegamento) via via maggiore con la profondità. Le superfici che delimitano queste unità litostratigrafiche sono quindi superfici di discontinuità stratigrafica. Ai fini della risposta sismica locale è fondamentale caratterizzare dal punto vista geofisico ognuna di queste unità stratigrafiche, possibilmente fino ad individuare la superficie al di sotto della quale i sedimenti hanno comportamento rigido (*bedrock* sismico).

Dai principali risultati della campagna di acquisizione di rumore ambientale a stazione singola alla scala del territorio comunale ottenuti da INGV, è emerso che le frequenze riferibili al principale livello risonante riconosciuto variano da circa 0.9-1 Hz nella parte settentrionale a circa 0.6 Hz nella parte meridionale. Questi dati indicano che la principale superficie di discontinuità sismostratigrafica è ad una profondità minore nella parte settentrionale del territorio indagato e che tende ad approfondirsi verso sud, in perfetto accordo con l'assetto tettonico dell'area. Le misure di rumore ambientale mostrano anche picchi di amplificazione H/V secondari a frequenze più basse (tra 0.18 e 0.4 Hz), attribuibili a discontinuità più profonde, e a frequenze di circa 4 Hz, attribuibili a discontinuità molto più superficiali.

L'interpretazione del profilo di velocità di propagazione delle onde S (V_s) dai dati dello stendimento bidimensionale acquisiti da INGV indica che lungo la verticale di misura, nella parte centrale del territorio comunale, sono presenti tre orizzonti di discontinuità di V_s : il primo a profondità di 40-50 m, il secondo a profondità intorno a 150 m e il terzo a profondità dell'ordine di 600-730 m. È importante precisare che, dopo una prima analisi condotta da INGV, per la quale è stata utilizzata la sola componente verticale delle registrazioni, i risultati ottenuti sono stati perfezionati elaborando i dati tramite la tecnica di analisi frequenza-numero d'onda tricomponente (3CFK) sviluppata da Poggi e Fäh (2010). Il modello di velocità P3D è mostrato in Figura 9. Quello finale è stato quindi ottenuto dall'inversione combinata delle curve di dispersione delle onde di Love (modo fondamentale) e di Rayleigh (modo fondamentale e primo modo superiore), unitamente alla funzione di ellitticità (o polarizzazione) delle onde di Rayleigh, anch'essa ricavata dall'analisi 3CFK. La frequenza fondamentale del sito, inoltre, ha fornito il vincolo necessario a definire la profondità del basamento di riferimento. L'interpretazione dei profili di velocità di propagazione delle onde S e P da linea sismica a riflessione condotta da OGS forniscono indicazioni parzialmente diverse rispetto allo stendimento bidimensionale di INGV. I dati della sismica a riflessione permettono di riconoscere le discontinuità alle profondità di 40-50 m (questa riconoscibile solo dai dati di V_s) e 130-150 m ma indicano anche la presenza di discontinuità a profondità di circa 75 m e 250 m. Il confronto con la stratigrafia ha consentito di associare le discontinuità di velocità riconosciute con le discontinuità stratigrafiche basali del Subsistema di Villa Verrucchio (AES7) a profondità di 40-50 m, del Subsistema di Bazzano (AES6) a profondità di circa 75 m, del Sistema Emiliano-Romagnolo superiore (AES) a profondità di 130-150 m, e del Sistema Emiliano-Romagnolo inferiore (AEI) a profondità di 240-250 m. La discontinuità a profondità dell'ordine dei 600-700 m potrebbe essere associata con la base del Quaternario marino (Calabriano; 1,78 Ma).

Per l'analisi della risposta sismica locale, si è ritenuto opportuno utilizzare entrambi i profili verticali di velocità ottenuti. Ciò ha portato alla costruzione di 2 modelli P3D indipendenti: il modello basato sui dati INGV ed il modello basato sui risultati di OGS.

Per la definizione del modello sismo-stratigrafico di superficie sono state analizzate le prove MASW disponibili per la zona d'indagine, partendo direttamente dalle curve di dispersione delle onde di Rayleigh osservate. In totale, sono state opportunamente digitalizzate ed utilizzate 83 curve. Poiché l'informazione richiesta in questa fase è la mappatura di valori medi di V_S nei primi 30 metri di profondità (V_{S30}), è stato ritenuto sufficiente l'utilizzo di una tecnica di conversione empirica che permettesse di ricavare, con sufficiente tolleranza, il valore di V_{S30} direttamente dalla curva di dispersione secondo metodi disponibili in letteratura (e.g. Albarello e Gargani, 2010; Comina et al., 2011).

In conclusione, entrambi i modelli basati sui profili di velocità INGV e OGS sono da considerarsi ugualmente validi al fine del calcolo della risposta sismica locale, in quanto espressione dell'incertezza epistemica dovuta alle diverse assunzioni di base e alle inevitabili limitazioni delle metodologie di analisi utilizzate. Al fine di rappresentare al meglio tale incertezza sul risultato finale, i due modelli sono stati utilizzati in parallelo per il calcolo dei fattori di amplificazione, secondo una configurazione a rami indipendenti di un albero logico, ma di ugual peso. Il risultato di tale calcolo è stato quindi combinato *a-posteriori* come valore medio della risposta sismica attesa.

Figura 9: Modello sismo-stratigrafico pseudo-tridimensionale per la zona del centro abitato nel territorio comunale di Cavezzo.

3.3.2. Litostratigrafia dei depositi di terreno superficiali

Per la stima dell'indice potenziale di liquefazione è necessario definire accuratamente la litostratigrafia dei primi 15-20 m di sottosuolo. A tal fine è stata condotta un'analisi congiunta delle informazioni stratigrafiche, litologiche e geomorfologiche, sulla base della quale il territorio del Comune di Cavezzo è stato suddiviso in aree omogenee. Particolare attenzione è stata rivolta al riconoscimento della presenza e dello spessore cumulato dei livelli sabbiosi nei primi metri di sottosuolo.

Confrontando le stratigrafie dei sondaggi, dei pozzi e le ricostruzioni stratigrafiche ottenute dall'interpretazione delle prove penetrometriche sono state riconosciute 9 stratigrafie tipo,

corrispondenti ad altrettanti modelli geologici superficiali tramite i quali è possibile suddividere il territorio di Cavezzo in aree omogenee per litologia e ambiente genetico-deposizionale. Tali modelli geologici sono stati utilizzati per la redazione della *Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica* (MOPS) per l'area di studio (mostrata in Figura 10). Le aree omogenee mostrano una certa variabilità negli spessori dei diversi orizzonti nelle colonne stratigrafiche descrittive. Ad eccezione della zona 9, caratterizzata dalla prevalenza di sedimenti fini (argille e limi sabbiosi) interpretati come depositi di piana inondabile o di intercanale, tutte le stratigrafie tipo delle zone da 1 a 8 presentano orizzonti sabbiosi e limoso sabbiosi nei primi 10 m e perciò si presentano come potenzialmente liquefacibili.

Per quel che concerne l'utilizzo dei dati relativi alle prove CPTu, si precisa che è stata messa a punto ed applicata dagli scriventi una correzione all'espressione per il calcolo dell'indice di comportamento (I_c) di Robertson (2009). Tale correzione, calibrata sulla base dell'esame congiunto di prove CPTu e sondaggi disponibili a Cavezzo, è finalizzata a migliorare l'individuazione dei cosiddetti terreni misti ricadenti nella zona di transizione dell'abaco di riferimento (Robertson, 2009).

Figura 10: Distribuzione areale delle 9 stratigrafie tipo riconosciute (aree omogenee).

3.3.3. Definizione del modello geotecnico-sismico

Il modello geotecnico-sismico è stato costruito a partire dal modello sismo-stratigrafico pseudo-3D (§ 3.3.1). Nel dettaglio, esso è costituito da 10 versioni del modello denominato INGV (a cui è stato attribuito peso 0.5) e da 1 modello OGS (a cui è stato assegnato un peso di 0.5). Ciascuno di tali modelli è caratterizzato da 3052 profili verticali di velocità 1D, equispaziati su una griglia di passo pari a $0.001^\circ \times 0.001^\circ$ (approssimativamente 100 m x 100 m) che copre il territorio comunale di Cavezzo. Complessivamente, pertanto, si hanno un totale di 33572 modelli (3052×11).

Al fine di definire il modello geotecnico-sismico da adottare nelle analisi di risposta sismica locale, le proprietà definite nel modello geofisico sono state integrate con le informazioni di carattere stratigrafico derivanti del modello geologico. In particolare, sono state utilizzate le 9 stratigrafie tipo illustrate nel § 3.3.2, tenendo conto delle incertezze ad esse associate. Per ciascuna area omogenea, infatti, sono stati individuati i punti della griglia di riferimento ricadenti all'interno di tale area e successivamente per ogni strato degli 11 modelli geofisici, è stata condotta un'analisi di tipo statistico sugli spessori.

La valutazione degli effetti di sito dovuti ad amplificazione lito-stratigrafica è stata eseguita utilizzando un modello 1D lineare-equivalente. Per l'assegnazione delle curve di decadimento del modulo di taglio e del coefficiente di smorzamento a tutti gli strati di ciascun modello geotecnico, è stata, pertanto, adottata una procedura *ad hoc*, che prevede l'impiego delle curve proposte da Darendeli (2001), ampiamente utilizzate nella letteratura tecnica, calibrate a partire dai dati delle curve ottenute dalle prove di laboratorio disponibili, come mostrato in Figura 11 relativa ad un campione di limo con sabbia fine debolmente argilloso, prelevato dal sondaggio S3 eseguito nella parte meridionale del territorio comunale di Cavezzo.

Figura 11: Calibrazione delle curve di decadimento del modulo di taglio e dello smorzamento proposte da Darendeli (2001) mediante l'utilizzo delle curve da prove di laboratorio eseguite su un campione di limo con sabbia fine debolmente argilloso prelevato nel dicembre 2017 nella parte meridionale del territorio comunale di Cavezzo.

3.4. Definizione dell'input sismico di riferimento

La pericolosità sismica di base al sito in esame è stata determinata per i tre periodi di ritorno considerati (475, 975 e 2475 anni) in termini di spettri di risposta elastici in accelerazione per suolo rigido, magnitudo attesa al sito ed accelerogrammi naturali sismo- e spettro-compatibili. Gli spettri di risposta elastici sono stati calcolati in accordo alle prescrizioni contenute nelle NTC (2008). Analogo approccio è prescritto anche nelle NTC (2018). La Tabella 2 riassume, per ciascuno dei tre periodi di ritorno considerati, i valori dei parametri necessari a definire gli spettri di risposta elastici per suolo A con riferimento al Comune di Cavezzo: a_g è l'accelerazione di picco orizzontale su sito di riferimento rigido orizzontale, F_0 rappresenta il valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale e T_c^* è il periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro isoprobabile in accelerazione.

La definizione della magnitudo attesa al sito costituisce una operazione particolarmente importante per lo studio. Dalla magnitudo attesa, infatti, dipende la severità delle registrazioni accelerometriche spettro-compatibili da utilizzare nelle analisi di risposta sismica locale. Essa, inoltre, influenza l'intensità della domanda sismica attesa nella valutazione del potenziale di liquefazione al sito di interesse.

Rispetto a ICMS (2008), le ICMS-LIQ (2017) approfondiscono, il tema della definizione della magnitudo per la valutazione della suscettibilità a liquefazione nell'Appendice A1, in cui sono menzionati i metodi definiti *classici* con le relative criticità. Essi sono: massima magnitudo dal Database Macrosismico Italiano DBMI; criteri del *cut-off* magnitudo-distanza epicentrale; massima magnitudo delle zone sismogenetiche o valori ottenuti da disaggregazione (metodi proposti in ICMS, 2008). Le ICMS-LIQ (2017) illustrano, inoltre, una metodologia originale per il calcolo della magnitudo per la verifica della suscettibilità alla liquefazione messa a punto dall'Università degli Studi di Siena, basata sull'uso diretto delle osservazioni macrosismiche (MCS) riguardanti terremoti che in passato hanno interessato il sito oggetto di studio (storia sismica del sito).

In questo studio, per Cavezzo è stata condotta un'analisi *ad hoc* per la definizione dei valori di magnitudo attesa al sito, basata sul calcolo dei tassi di sismicità. Per ciascuno dei tre periodi di ritorno in esame, la magnitudo attesa a Cavezzo è stata determinata a partire dai tassi di sismicità prodotti nell'ambito del progetto MPS16 (<https://ingveps.wordpress.com/category/mps16/>), mirato alla realizzazione di un nuovo modello di pericolosità sismica del territorio nazionale. Nello specifico, sono state prodotte 8 mappe di tassi annuali di sismicità utilizzando il metodo a sismicità diffusa di Woo (1996). Le 8 mappe sono state prodotte per esplorare le incertezze associate ad alcuni parametri del modello e possono essere combinate in una struttura ad albero logico utilizzando i pesi assegnati dagli stessi autori. Dal momento che i tassi di sismicità calcolati per MPS16 sono tassi individuali riferiti a celle di $0.1^\circ \times 0.1^\circ$, è stato necessario dapprima calcolare i tassi cumulati e successivamente, sommare, per ciascun intervallo di magnitudo, i tassi cumulati associati a tutti i nodi della griglia di riferimento ricadenti entro un raggio di 50 km dalle coordinate comunali di Cavezzo. In questo modo la magnitudo cercata si configura come la magnitudo attesa entro un raggio di 50 km da Cavezzo. La scelta del raggio di 50 km è legata alle dimensioni di un terremoto di magnitudo 7 (corrispondente ad una rottura di faglia di circa 50 km). Per i periodi di ritorno di interesse, calcolati come inverso dei tassi di sismicità sopra descritti, è stata quindi individuata la magnitudo corrispondente. Il valore finale di magnitudo è stato calcolato come media pesata delle 8 magnitudo calcolate a partire dalle 8 mappe di tassi di sismicità disponibili. I valori di magnitudo attesa al sito calcolati per Cavezzo sono riportati in Tabella 2.

Tabella 2: Dati per la definizione della pericolosità sismica di base con riferimento al Comune di Cavezzo secondo le NTC (2008) e NTC (2018); la magnitudo attesa al sito è stata definita mediante un calcolo *ad hoc*.

Periodo di ritorno (anni)	a_g (g)	F_0 (-)	T_c^* (s)	M_w attesa
475	0.151	2.588	0.270	6.05
975	0.202	2.535	0.276	6.21
2475	0.290	2.436	0.291	6.46

Per ciascun periodo di ritorno, è stato selezionato un gruppo di 7 accelerogrammi indipendenti registrati su roccia, spettro-compatibili allo spettro di risposta elastico definito dalle NTC (2008) per il territorio comunale di Cavezzo. La selezione è stata effettuata utilizzando una versione aggiornata del programma ASCONA (Corigliano et al., 2012), che fornisce un *set* di

registrazioni *strong motion* che soddisfano diversi criteri (e.g. magnitudo, distanza, forma spettrale), con il requisito aggiuntivo di compatibilità con uno spettro *target* (in questo caso, lo spettro di risposta elastico in accelerazione prescritto dalle normative italiane vigenti), in un intervallo di periodi specificato (in questo caso da 0.15 a 2 s). Per quanto riguarda la scalatura dei segnali, è stato utilizzato l'approccio PEER (2010a, 2010b). Tra i diversi *set* di accelerogrammi che soddisfano i criteri imposti e i criteri di spettro-compatibilità, il *set* restituito in uscita da ASCONA è quello caratterizzato dal minor scarto medio tra lo spettro di risposta medio dei 7 accelerogrammi e lo spettro *target*.

3.5. Analisi di risposta sismica locale

Per Cavezzo sono state condotte analisi di risposta sismica locale monodimensionali (1D) utilizzando il codice di calcolo SHAKE91 (Schnabel et al., 1972; Idriss e Sun, 1992). Per ciascuno dei 3.052 profili monodimensionali, lo spessore massimo di ogni strato è stato definito in funzione del valore della velocità delle onde di taglio V_s e del valore della lunghezza d'onda, adottando la formula di Kottke e Rathje (2009) in cui la frequenza massima considerata nel corso delle analisi è pari a 25 Hz, mentre il valore della lunghezza d'onda pari a $1/10$. Le analisi sono state condotte per tutti i punti della griglia di riferimento per cui è stato definito il modello geotecnico-sismico P3D. Complessivamente, sono state condotte, per ciascun periodo di ritorno, 229.768 analisi, avendo considerato 2.984 nodi della griglia, 11 modelli e 7 accelerogrammi. Per ciascuna analisi sono stati successivamente calcolati i seguenti fattori di amplificazione (F^i) in termini di picco di accelerazione, di rapporto di intensità di Housner (calcolato per diversi intervalli di periodi dell'oscillatore) e in termini di rapporto dell'integrale dello spettro di risposta in accelerazione (SA; smorzamento $\xi=5\%$), calcolato per l'intervallo di periodi dell'oscillatore $0.1 \leq T \leq 0.5s$). In via sperimentale, per la prima volta in Emilia-Romagna per uno studio a scala di territorio comunale, sono state realizzate anche mappe dei fattori di amplificazione in accelerazione, per l'intervallo di periodi compreso tra 0.1s e 0.5s e del parametro H_{MS} (Naso et al., 2016). Per ciascun nodo della griglia e per ciascun fattore di amplificazione F^i , è stato infine determinato un unico valore ottenuto come media pesata degli 11×7 valori calcolati:

$$F^i = \sum_{j=1}^7 w_{acc_j} \sum_{k=1}^{11} w_{mod_k} F_{jk}^i \quad (1)$$

dove w_{acc_j} rappresenta il peso di ciascun accelerogramma, assunto uguale per tutti gli accelerogrammi ($w_{acc_j}=1/7$), w_{mod_k} rappresenta il peso associato a ciascun modello P3D ($w_{mod_k}=0.05$ per ciascuno dei 10 modelli basati sui dati INGV e $w_{mod_k}=0.5$ per il modello OGS), mentre F_{jk}^i rappresenta il fattore di amplificazione F^i associato all'accelerogramma j -esimo e al modello P3D k -esimo. A titolo di esempio, in Figura 12 è mostrata la mappa del fattore di amplificazione in termini di picco di accelerazione calcolato per il territorio comunale di Cavezzo per 475 anni. In generale si osserva che l'amplificazione sismica è maggiore nella parte settentrionale, verso la culminazione dell'anticlinale di Mirandola. Inoltre, è interessante notare come tale mappa rifletta in modo evidente il contesto geologico e geomorfologico locale. Seguendo l'approccio descritto in precedenza, sono stati calcolati, per ciascuno dei 2.984 punti, gli spettri di risposta in accelerazione con smorzamento $\xi=5\%$. Con riferimento ad una sezione che attraversa il territorio comunale da nord a sud, lungo la quale si registrano le maggiori variabilità laterali del modello sismo-stratigrafico, sono state

condotte analisi bidimensionali (2D) con il codice QUAD4M (Hudson et al., 1994). La sezione è lunga circa 110 m e include 2 punti della griglia di riferimento per le analisi 1D. I risultati delle analisi 2D sono stati confrontati con quelli ottenuti dalle analisi 1D eseguite sempre con il codice QUAD4M in tre punti diversi del modello 2D. I risultati preliminari confermano ciò che è stato anticipato sulla base di congetture preliminari e cioè che per le frequenze di interesse gli effetti bidimensionali a Cavezzo sono trascurabili perché la pendenza del tetto del substrato è modesta (dell'ordine del 5%).

Figura 12: Mappa del fattore di amplificazione in termini di picco di accelerazione calcolato per il territorio comunale di Cavezzo per il periodo di ritorno di 475 anni.

3.6. Mappe del rischio di liquefazione e confronto con le manifestazioni dei fenomeni di liquefazione avvenuti nella sequenza del 2012

Dalla concomitanza dello scuotimento sismico atteso e della vulnerabilità geotecnico-sismica del territorio comunale di Cavezzo, sono state calcolate le mappe del rischio liquefazione. Attualmente è stata applicata una procedura di calcolo presentata in Eucentre (2013 e successivi aggiornamenti) che prevede l'impiego di approcci metodologici indipendenti per ciascun tipo di prova in sito considerata, offrendo, pertanto, la possibilità di mettere in conto gli effetti prodotti sui risultati delle analisi dall'incertezza epistemica, ossia legata ai modelli di calcolo adottati. Tale procedura è stata applicata per la valutazione del potenziale rischio di liquefazione e relativi cedimenti indotti nel terreno a partire dai risultati delle numerose prove penetrometriche eseguite nel territorio comunale di Cavezzo. Si tratta in totale di 444 prove: 375 prove penetrometriche statiche eseguita con punta meccanica (CPTm); 44 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTu); 24 prove penetrometriche statiche con piezocono sismico (SCPTu); 1 prova penetrometrica statica eseguita con punta meccanica e con piezocono (SCPT). La procedura impiegata prevede l'applicazione di tre approcci metodologici indipendenti calibrati a partire da prove penetrometriche statiche (eseguite con

piezocono), seguendo gli orientamenti recenti in materia a livello internazionale (e.g. ISMS-RER, 2015; Cubrinovski et al., 2017): *metodologia A*, basata sul metodo di Robertson (2009); *metodologia B*, che fa riferimento alla procedura di Boulanger e Idriss (2016); *metodologia C*, basata sul metodo di Moss et al. (2006).

Al fine di utilizzare nella valutazione del potenziale di liquefazione anche i risultati delle numerose prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT), essi sono stati corretti mediante l'applicazione delle formule proposte da Facciorusso et al. (2017) per l'indice di comportamento di terreno I_C e per la resistenza alla punta normalizzata per le sabbie pulite q_{c1ncs} (rispetto a quella proposta da Boulanger e Idriss, 2016).

Il livello di falda assunto nelle analisi è stato desunto dai dati della campagna di indagine svolta *ad hoc* per la determinazione della soggiacenza (§ 3.1.4) in quanto il periodo in cui la campagna è stata eseguita corrisponde a quello umido, durante il quale si verifica la condizione più sfavorevole (i.e. livello di falda prossimo al piano campagna). I valori misurati nel corso della campagna di indagine sono stati interpolati per ottenere una mappa continua da cui successivamente estrarre i valori in corrispondenza delle 444 prove esaminate.

I dati in ingresso utilizzati per la stima della domanda sismica sono lo scuotimento atteso espresso in termini di picco dell'accelerazione orizzontale in superficie (a_{max}), calcolato mediante analisi di risposta sismica locale (§ 3.5), e la magnitudo attesa al sito definita come illustrato nel § 3.4. Gli approcci adottati consentono sia una valutazione puntuale della suscettibilità alla liquefazione alle diverse profondità tramite il calcolo del fattore di sicurezza F_s e della probabilità di liquefazione P_L , sia una stima globale dell'incidenza del fenomeno e delle sue conseguenze lungo una verticale, mediante il calcolo di quattro indicatori del rischio liquefazione: LPI, LSI e LSN. Per quel che concerne la valutazione degli spostamenti indotti nel terreno dal verificarsi del fenomeno liquefazione, è stato adottato il metodo proposto da Zhang et al. (2002), in quanto indicato come più affidabile da Robertson (2009).

Partendo dai risultati ottenuti applicando le tre metodologie sono stati calcolati i valori degli indici di rischio liquefazione (i.e., LPI, LSI, LSN) adottando un approccio ad albero logico in cui a ciascun metodo selezionato sono stati attribuiti i seguenti pesi:

- 25% alla metodologia A (Robertson 2009);
- 50% alla metodologia B (Boulanger e Idriss 2016);
- 25% alla metodologia C (Moss et al. 2006).

L'interpolazione degli indici così calcolati in ambiente GIS ha consentito di fornire una rappresentazione della variabilità spaziale del potenziale rischio di liquefazione. Le mappe in Figura 13 mostrano il confronto tra le mappe dell'indice LPI (Sonmez et al., 2003) calcolate, per il territorio comunale di Cavezzo, con riferimento al periodo di ritorno di 475 anni, applicando due diversi algoritmi di interpolazione spaziale: l'*Inverse Distance Weighted*, IDW (a) e il *Kriging* ordinario della Geostatistica (b). Dall'analisi di queste mappe, emerge che le conseguenze attese sul terreno a causa della liquefazione non sono trascurabili. I valori dell'indice LPI sono, nella maggior parte delle prove analizzate (82%), inferiori a 5 ad indicare un rischio liquefazione da basso a moderato; per le rimanenti prove, principalmente ubicate in prossimità delle zone di dosso fluviale e di paleoalveo, i valori ottenuti sono compresi tra 5 e 15, ad indicare un rischio liquefazione alto. Tale considerazione sono confermate anche dai valori degli indici LSI e LSN, qui non riportati. Per quel che riguarda la stima dei cedimenti verticali indotti dalla liquefazione, per circa il 44% delle prove i valori attesi sono inferiori a 5 cm, per il 26% compresi tra 5 e 10 cm, mentre per il rimanente 30% sono superiori a 10 cm, con valori che, in alcuni casi, superano i 20 cm.

Le mappe di Figura 13 sono sovrapposte alle manifestazioni dei fenomeni di liquefazione avvenuti nel 2012. La sequenza del 2012 è associabile, infatti, ad un periodo di ritorno dell'ordine dei 500 anni, come emerge dall'analisi di alcune evidenze sismologiche e geotecniche. Si citano, in particolare, il periodo di ritorno desunto dal calcolo dei tassi di sismicità con le relazioni di ricorrenza di Gutenberg-Richter (1942) per la zona di interesse (i.e. zona sismogenetica 912, Meletti et al., 2008), il catalogo di Galli (2000) che annovera manifestazioni del fenomeno della liquefazione nel territorio ferrarese a seguito del terremoto del 1570 ed, infine, lo scuotimento registrato nel 2012 coerente con le previsioni della mappa di pericolosità sismica calcolata dall'INGV nel 2004 (MPS04).

Il confronto tra le manifestazioni del fenomeno nel 2012, che si sono verificati nella parte sud-orientale del territorio comunale e la valutazione del rischio liquefazione per 475 anni sembra indicare che la mappatura prodotta fornisce un quadro piuttosto cautelativo. Nelle mappe, compaiono, infatti, alcune zone di estensione limitata a rischio liquefazione elevato. Tali aree sono ubicate nella parte sud-occidentale del Comune, dove, tuttavia, non risultano evidenze di liquefazione avvenute nel 2012. Una possibile spiegazione è che il fenomeno della liquefazione sia avvenuto, ma senza manifestazioni evidenti in superficie. In alternativa si può ipotizzare che i metodi delle correlazioni di campagna forniscono previsioni eccessivamente cautelative, almeno in questo caso di studio. Si evidenzia che in rari casi le manifestazioni di liquefazione documentate nella sequenza del 2012 sono ubicate in zone predette a rischio trascurabile. Per questi casi la scarsità dei dati disponibili non consente di trarre conclusioni definitive circa la capacità predittiva dei modelli adottati. Sono da considerare, inoltre, i limiti di validità dei valori soglia di LPI discussi nella letteratura specialistica (e.g. Maurer et al., 2015). Approfondimenti per l'interpretazione dei risultati di questo studio sono tuttora in corso.

Figura 13: Confronto tra le mappe dell'indice del potenziale di liquefazione LPI (Liquefaction Potential Index; Sonmez et al., 2003) per il territorio comunale di Cavezzo con riferimento al periodo di ritorno di 475 anni, calcolate applicando rispettivamente gli algoritmi di interpolazione spaziale *Inverse Distance Weighed*, IDW (a) e *Kriging* (b) a partire da metodi empirici indipendenti. Le mappe sono sovrapposte alle manifestazioni dei fenomeni di liquefazione avvenuti nel 2012.

4. APPROCCI AVANZATI ALLA MICROZONAZIONE DEL RISCHIO LIQUEFAZIONE

La microzonazione sismica del Comune di Cavezzo con particolare riferimento al rischio liquefazione è attualmente in corso di svolgimento nell'ambito del progetto LIQUEFACT. Nei paragrafi seguenti, si illustrano alcuni approcci avanzati alla microzonazione, che l'Unità di ricerca di Pavia sta sviluppando.

4.1. Applicazione congiunta di correlazioni empiriche e metodi basati sulla teoria dello stato critico mediante approccio ad albero logico

I limiti dei metodi empirici o semi-empirici per la valutazione del rischio di liquefazione di un terreno sono ampiamente discussi nella letteratura scientifica. Si menziona, in particolare, il lavoro di Cubrinovski et al. (2017) che, con riferimento a decine di siti a Christchurch (Nuova Zelanda) in cui si sono verificati fenomeni di liquefazione nel 2010-2011, presenta un confronto tra le predizioni ottenute mediante gli approcci semplificati ed i risultati di analisi dinamiche in sforzi efficaci condotte con legami costitutivi avanzati per il terreno (e.g. Cubrinovski et al., 1998). Oltre alle correlazioni di campagna, sono disponibili nella letteratura scientifica metodi alternativi per valutare la suscettibilità a liquefazione di una sabbia, tra cui gli approcci basati sulla *teoria dello stato critico* (Jefferies e Been, 2015). La risposta di un terreno sottoposto ad un carico ciclico, come il terremoto, è influenzata dal *parametro di stato* Ψ , una misura della distanza tra l'indice dei vuoti del terreno nella sua condizione geostatica iniziale ad una certa profondità dal piano campagna, dalla linea di stato critico. In questo contesto, il parametro Ψ rappresenta un indice per descrivere la propensione di un terreno a liquefare o a non liquefare: un valore di Ψ positivo indica un materiale che sottoposto ad uno sforzo tangenziale esibisce un comportamento *contraente*, quindi potenzialmente instabile, mentre un valore negativo di Ψ indica un terreno a comportamento *dilatante*, quindi stabile se soggetto ad un'azione sismica. Correlazioni sono proposte in letteratura (e.g. Jefferies e Been, 2015; Fioravante e Giretti, 2016; Giretti e Fioravante, 2017) per consentire la stima del parametro Ψ a partire dai risultati di prove CPT. Pertanto il rischio di liquefazione a Cavezzo è stato anche calcolato utilizzando congiuntamente gli approcci basati sulle correlazioni di campagna convenzionali e i metodi basati sulla teoria dello stato critico applicando l'approccio ad albero logico illustrato in Figura 14.

Figura 14: Schema dell'approccio ad albero logico implementato per la valutazione del rischio liquefazione a Cavezzo utilizzando congiuntamente gli approcci basati sulle correlazioni di campagna convenzionali ed i metodi basati sulla teoria dello stato critico da prove CPT.

I risultati ottenuti con riferimento al periodo di ritorno di 475 anni sono mostrati in Figura 15. Dal confronto tra le mappe di Figura 13 e di Figura 15, non sembrano emergere sostanziali differenze nelle stime del rischio liquefazione ad indicare una stabilità dei risultati inizialmente ottenuti applicando tre metodi empirici indipendenti, piuttosto soddisfacente. Ulteriori approfondimenti per meglio circostanziare queste considerazioni preliminari sono in corso.

Figura 15: Mappa dell'indice del potenziale di liquefazione LPI (*Liquefaction Potential Index*; Sonmez et al., 2003) per il territorio comunale di Cavezzo con riferimento al periodo di ritorno di 475 anni, calcolata applicando sia le tre correlazioni empiriche indipendenti, che due diversi metodi basati sulla teoria dello stato critico secondo l'approccio ad albero logico indicato in Figura 14; la mappa è sovrapposta alle manifestazioni dei fenomeni di liquefazione avvenuti nel 2012.

4.2. Microzonazione per il fenomeno dell'espansione laterale

Come evidenziato in precedenza, nelle linee guida per la microzonazione del rischio di liquefazione sismo-indotta disponibili a livello nazionale ed internazionale non è tenuto in considerazione il tema dei fenomeni di espansione laterale (*lateral spreading*). In letteratura, per la stima del *lateral spreading*, si tende (e.g. Youd, 2018) a ricorrere a tecniche di regressione lineare multipla (MLR, *Multiple Linear Regression*) a partire da variabili che rappresentano da un lato i fattori predisponenti, quali la configurazione geomorfologica e la suscettibilità alla liquefazione del terreno desunta da prove geotecniche e dall'altro i fattori

scatenanti come la severità attesa per il sisma. Tale approccio è stato introdotto da Bartlett e Youd (1995), successivamente aggiornato da Youd et al. (2002) e recentemente rivisitato da Gillins e Bartlett (2014). Gli approcci disponibili in letteratura proposti per configurazioni geometriche estremamente semplificate sono calibrate a partire da dati storici di manifestazioni del fenomeno. È importante segnalare che la valutazione e mappatura del rischio da *lateral spreading* è attualmente oggetto di ricerca a livello internazionale (e.g. PEER, 2017; Sharifi-Mood et al., 2018).

Con riferimento all'area comunale di Cavezzo, è stato condotto il calcolo di LDI utilizzando il metodo di Zhang et al. (2004) per il periodo di ritorno di 475 anni a partire da risultati di prove penetrometriche CPT. Le informazioni sulla configurazione geometrica sono state dedotte dalla mappa geomorfologica messa a punto per il territorio comunale. I valori di *Lateral Spreading* stimati per il periodo di ritorno di 475 anni sono di modesta entità. A Cavezzo, non sono stati identificati fenomeni di espansioni laterali dopo il terremoto del 29 maggio. Questo, però, non significa che, per eventi di maggiore intensità, non possano verificarsi casi di *lateral spreading*. Sono, pertanto, in corso le analisi relative ai periodi di ritorno di 975 e 2475 anni, oltre ad ulteriori approfondimenti sulle metodologie da utilizzare per la valutazione del rischio da espansione laterale indotta dalla liquefazione.

4.3. Analisi accoppiate in sforzi efficaci

Le analisi di risposta sismica locale sono state condotte per il territorio comunale di Cavezzo assumendo per il suolo un legame costitutivo di tipo viscoelastico lineare-equivalente, che non è idoneo a riprodurre la risposta sismica dei terreni in presenza di forti non-linearità e comportamenti instabili. In tali situazioni, l'analisi della risposta sismica locale dovrebbe essere eseguita utilizzando modelli costitutivi avanzati che tengano in debito conto dell'accoppiamento idro-meccanico tra la fase fluida e quella solida del mezzo poroso e siano quindi in grado di simulare correttamente l'incremento delle pressioni interstiziali originato dal carico ciclico e la progressiva riduzione degli sforzi efficaci accompagnata dalla degradazione della rigidezza e della resistenza meccanica. L'uso di tali legami costitutivi consente di ottenere una descrizione accurata del comportamento dinamico di terreni instabili come i suoli suscettibili alla liquefazione o propensi a manifestare il fenomeno della mobilità ciclica, sia per quel che concerne la stima delle sovrappressioni interstiziali indotte dal sisma, sia per il calcolo degli spostamenti permanenti. Occorre tuttavia evidenziare che a fronte di queste potenzialità, i modelli costitutivi avanzati richiedono in genere un numero relativamente elevato di parametri in ingresso e quindi il loro uso è giustificabile oltreché utile solo a fronte di una raffinata caratterizzazione geotecnica dei terreni.

Tra i codici 1D che implementano analisi non lineari incrementali, si citano, a titolo di esempio, OpenSEES (<http://opensees.berkeley.edu/>; Yang et al., 2003), SUMDES (Li et al., 1992) e DEEPSOIL (<http://deepsoil.cce.illinois.edu/>; Hashash e Park, 2002). Nell'ambito del progetto internazionale denominato PRENOLIN, 19 gruppi di ricerca hanno utilizzato 23 differenti codici per condurre analisi di risposta sismica 1D non lineari; per i dettagli, si rimanda a Régnier et al. (2018).

Tra i codici che operano in sforzi efficaci, capaci di riprodurre anche effetti 2D e 3D, largamente impiegato è FLAC sia nella versione 2D che 3D (ITASCA, 2016). Con riferimento al territorio comunale di Cavezzo, sono in corso di esecuzione analisi in sforzi efficaci con FLAC. I risultati di queste analisi verranno confrontati sia con quelli ottenuti dall'applicazione delle correlazioni di campagna, che con le evidenze documentate del fenomeno della liquefazione nella sequenza del 2012.

Analisi accoppiate in sforzi efficaci sono in corso di esecuzione in ambito LIQUEFACT con riferimento al sito selezionato per il campo prova e finalizzato a sperimentare alcune tecniche di miglioramento dei terreni per mitigare il rischio liquefazione. Il sito si trova nel Comune di Pieve di Cento (BO) ed i risultati delle analisi in sforzi efficaci (Chiaradonna et al. 2018) sono stati ottenuti con FLAC adottando il modello di Byrne (1991). Sono in programma analisi utilizzando altri legami costitutivi avanzati (e.g. Cubrinovski e Ishihara, 1998).

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'articolo illustra i risultati, alcuni ancora preliminari, dello studio condotto per la microzonazione sismica del territorio comunale di Cavezzo. Le attività sono state svolte da un gruppo di lavoro multi-disciplinare ed inter-istituzionale, che ha messo in campo competenze afferenti a diverse discipline che comprendono tra le altre l'ingegneria geotecnica, la geologia, la geofisica e la sismologia.

Lo studio è attualmente in corso di svolgimento nell'ambito del progetto di ricerca europeo LIQUEFACT, tra i cui obiettivi c'è la messa a punto di un approccio metodologico per la microzonazione sismica del rischio di liquefazione a scala comunale o sub-comunale con applicazione a quattro aree di studio in Europa. L'articolo si concentra sul caso di studio italiano, ed è focalizzato del territorio del Comune di Cavezzo (MO).

Sulla base dell'esperienza che verrà maturata nell'ambito del progetto LIQUEFACT saranno redatte raccomandazioni e linee guida, che auspicabilmente rappresenteranno i nuovi *standards* per condurre studi di microzonazione sismica per il rischio liquefazione a livello europeo.

RINGRAZIAMENTI

Questo studio è stato condotto nell'ambito del progetto di ricerca europeo denominato LIQUEFACT “*Assessment and mitigation of liquefaction potential across Europe: a holistic approach to protect structures/ infrastructures for improved resilience to earthquake-induced liquefaction disasters*”, finanziato dall'Unione Europea mediante il programma Horizon 2020 (Grant Agreement No 700748). Gli autori dell'articolo sono grati alla Commissione Europea per il supporto finanziario in questo ambito di ricerca. La microzonazione sismica del Comune di Cavezzo è stata svolta da un gruppo di lavoro multi-disciplinare ed inter-istituzionale. In questo contesto, gli autori desiderano ringraziare:

- Dorianò Castaldini, Daniela Fontana, Stefano Lugli e Alessandro Ghinoi dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche;
- Marco Massa, Claudia Mascandola, Sara Lovati, Simona Carannante, Paola Morasca, Ezio D'Alema, Gianlorenzo Franceschina e Antonio Gomez dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione di Milano;
- Lorenzo Petronio e Alfio Barbagallo dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste, Sezione di Ricerca Tecnologica Infrastrutture, Gruppo LIAD;
- Massimiliano Bordoni, Pina Persichillo, Juan C. Gómez Zapata, Giuseppe Cerra, Giacomo Perotti, Sonia Lorini e Simone Ciaffaroni dell'Università degli Studi di Pavia;
- Giulio Ercolessi della Regione Emilia-Romagna Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;
- il Sindaco ed il personale del Comune di Cavezzo, tra cui in particolare Susy Baraldi e Agnese Malagoli.

BIBLIOGRAFIA

- Albarello, D., Gargani G. (2010). "Providing NEHRP soil classification from the direct interpretation of effective rayleigh-wave dispersion curves". *Bul. of the Seism. Society of America*, 100 (6), 3284-3294.
- Andrus, R.D., Stokoe, II K.H. (2000). "Liquefaction resistance of soils from shear-wave velocity". *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 126, 1015-1025.
- Bartlett, S. F., Youd, T. L. (1995). "Empirical prediction of liquefaction-induced lateral spread." *J. Geotech. Eng.*, 121:4 (316), 316-329.
- Boccaletti, M., Bonini, M., Corti, G., Gasperini, P., Martelli, L., Piccardi, L., Severi, P., Vannucci, G. (2004). "Carta sismotettonica della Regione Emilia-Romagna, scala 1:250.000. Con note illustrative". Regione Emilia-Romagna, CNR-IGG. SELCA, Firenze.
- Boulanger, R.W., Idriss, I.M. (2014). "CPT and SPT based liquefaction triggering procedures". Report No. UCD/CGM-14/01, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California Davis, California.
- Boulanger, R.W., Idriss, I.M. (2016). "CPT-based liquefaction triggering procedure". *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 142(2).
- Byrne, P.M. (1991). "A cyclic shear-volume coupling and pore pressure model for sand". International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics.
- Cetin, K.O., Seed, R.B., Kiureghian, D.A., Tokimastu, K., Harder, L.F., Kayen, R.E., Moss, R.E.S. (2004). "Standard penetration test-based probabilistic and deterministic assessment of seismic soil liquefaction potential". *J. Geotech. Geoenviron. Eng.* 130, 1314-1340.
- CGS (2008). California Geological Survey, "Guidelines for evaluating and mitigating seismic hazards in California". Special Publication 117A.
- Chen, G., Xu, L., Kong, M., Li, X. (2015). "Calibration of a CRR model based on an expanded SPT-based database for assessing soil liquefaction potential", *Engineering Geology*, 196, 305-312.
- Chiaradonna, A., Ozcebe, A.G., Bozzoni, F., Famà, A., Zuccolo, E., Lai, C.G., Flora, A., Cosentini, R.M., d'Onofrio, A., Bilotta, E., Silvestri, F. (2018). "Numerical simulation of soil liquefaction during the 20 May 2012 M6.1 Emilia Earthquake in Northern Italy: the case study of Pieve di Cento". Proceedings, 16th European Conference on Earthquake Engineering, 16ECEE, Thessaloniki, Greece, 18-21, June, 2018.
- Comina, C., Foti S., Boiero, D., Socco, L.V. (2011). "Reliability of V_{s30} evaluation from surface-wave tests". *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 137 (6), 579-586.
- Corigliano, M., Lai, C.G., Rota, M., Strobbia, C.L. (2012). "ASCONA: automated selection of compatible natural accelerograms". *Earthquake Spectra*, 28(3): 965-987.
- Cramer, C.H., Bauer, R.A., Chung, J.W., Rogers, J.D., Pierce, L., Voigt, V., Mitchell, B., Gaunt, D., Williams, R.A., Hoffman, D., Hempen, G.L., Steckel, P.J., Boyd, O.S., Watkins, C.M., Tucker, K., McCallister N.S. (2017). St. Louis Area Earthquake Hazards Mapping Project: Seismic and Liquefaction Hazard Maps. *Seismological Research Letters*, 88 (1).
- Cubrinovski M., Ishihara K. (1998). "State concept and modified elastoplasticity for sand modelling". *Soil and foundations*, 38(4), 213-225.
- Cubrinovski, M., Rhodes A., Ntritsos, N., Van Ballegooy, S. (2017). "System response of liquefiable deposits". Proceedings, 3rd International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering, PBD-III, Vancouver, Canada, July 16 - 19, 2017.

- Cubrinovski, M., Stringer, M., Haycock, I. (2016). "Experience with gel-push sampling in New Zealand". <http://www.nzgs.org>
- Darendeli MB. (2001). "Development of a new family of normalized modulus reduction and material damping curves". (Ph. D.). Austin, Texas: University of Texas at Austin.
- DGR 2193 (2015). Art. 16 della L.R. n.20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Emilia-Romagna, 21/12/2015, n. 2193.
- DGR 501/2017. Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 501 del 20/04/2017 "Approvazione di accordo di collaborazione interistituzionale con l'Università di Pavia - Dipartimento di ingegneria civile e architettura, fondazione Eucentre - Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica, la Provincia di Modena e il Comune di Cavezzo finalizzato alla microzonazione sismica per lo scuotimento del suolo e per il rischio liquefazione del Comune di Cavezzo".
- DISS Working Group (2015). "Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), Version 3.2.0: A compilation of potential sources for earthquakes larger than M 5.5 in Italy and surrounding areas". <http://diss.rm.ingv.it/diss/>, INGV.
- EN 1998-5 (2005). Eurocodice 8 (EC8) "Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici," UNI EN 1998-5, Gennaio 2005.
- Eucentre (2013). Bozzoni F., Lai C.G., "Procedura di valutazione della suscettibilità a liquefazione", Allegato Tecnico alla Rendicontazione Scientifica del progetto PE-d5 Vulnerabilità e rischio sismico di strutture portuali marittime finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile.
- Faccioli, E., Paolucci, R. (2005). *Elementi di sismologia applicata all'ingegneria*, Pitagora Editrice Bologna.
- Facciorusso, J., Madiari, C., Vannucchi G. (2017). "Corrections to mechanical CPT results for use in liquefaction evaluation". *Bulletin of Earthquake Engineering*, 15, 9, pp. 3505–3528.
- Fioravante, V., Giretti, D. (2016). Unidirectional cyclic resistance of Ticino and Toyoura sands from centrifuge cone penetration tests. *Acta Geotech.*, 11, 953-968.
- Galli, P. (2000). "New Empirical Relationships between Magnitude and Distance for Liquefaction". *Tectonophysics*, 324, 169-187.
- Gillins, D.T., Bartlett, S.F. (2014). "Multilinear Regression Equations for Predicting Lateral Spread Displacement from Soil Type and Cone Penetration Test Data". *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 140(4).
- Giretti, D., Fioravante, V., (2017). "A correlation to evaluate cyclic resistance from CPT applied to a case history". *Bull. Earthquake Eng.*, 15, 1965-1989.
- Green, R.A., Cubrinovski, M., Cox, B., Wood, C., Wotherspoon, L., Bradley, B., Maurer, B. (2014). "Select Liquefaction Case Histories from the 2010-2011 Canterbury earthquake sequence". *Earthquake Spectra*, 30(1), 131-153.
- Gutenberg, B., Richter, C.F., (1942). "Earthquake magnitude, intensity, energy, and acceleration", *Bul. of the Seism. Society of America*, 32(3), 163-191.
- Hashash, Y.M.A., Park D. (2002). "Viscous damping formulation and high-frequency components in deep deposits". *Soil Dynamics and Earthquake Eng.*, 22(7), 611-624.
- Hudson, M.B., Beikae, M., Idriss, I.M. (1994). "QUAD4M, a Computer Program to Evaluate the Seismic Response of Soil Structures Using Finite Element Procedures and

- Incorporating a Compliant Base Center for Geotechnical Modeling”, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Davis.
- ICMS (2008). Indirizzi e Criteri generali per la Microzonazione Sismica, approvato da Dipartimento della Protezione Civile e Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 13 novembre 2008.
- ICMS-LIQ (2017). Microzonazione sismica. Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazioni (LQ). Versione 1.0. Commissione tecnica per la microzonazione sismica. Roma, 2017.
- Idriss, J., Sun, J.I. (1992). SHAKE91 - a computer program for conducting equivalent linear seismic response analyses of horizontally layered soil deposits. University of California, Davis, USA.
- ISMS-RER (2015). Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2193 del 21 dicembre 2015: “Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell’Atto di coordinamento tecnico denominato «Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica» di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 2 maggio 2007, n. 112”. Boll. Uff. Regione Emilia-Romagna n. 4 del 8 gennaio 2016 (parte seconda).
- ISSMGE (1999). “Manual for zonation on seismic geotechnical hazard”. Prepared by Technical Committee TC 4 for Earthquake Geotechnical Engineering.
- Itasca (2016). “FLAC, Fast Lagrangian Analysis of Continua”, version 8.0 Computer Program and the User’s Guide, Itasca Consulting Group Inc., Thrasher Square East.
- Iwasaki, T., Tatsuoka, F., Tokida, K., Yasuda, S. (1978). A practical method for assessing soil liquefaction potential based on case studies at various sites in Japan. In Proceedings of the 2nd International Conference on Microzonation for Safer Construction - Research and Application, San Francisco, Calif., 26 November - 1 December. American Society of Civil Engineers, New York. 2, 885-896.
- Jefferies M., Been K. (2015). *Soil liquefaction. A critical state approach*, (2nd edn), Taylor and Francis, London.
- Juang, C.H., Fang, S.Y., Khor, E.H. (2006). “First-order reliability method for probabilistic liquefaction triggering analysis using CPT”. *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 132, 337-350.
- Kayen, R., Moss, R., Thompson, E., Seed, R., Cetin, K., Kiureghian, A., Tanaka, Y., Tokimatsu, K. (2013). “Shear-wave velocity-based probabilistic and deterministic assessment of seismic soil liquefaction potential”, *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 139, 407-419.
- Kottke, A.R., Rathje, E.M. (2009) Technical manual for STRATA. PEER 2008/10 February 2009. Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley.
- Kramer, S.L. (1996). *Geotechnical earthquake engineering*. Prentice-Hall International Series in Civil Engineering and Engineering Mechanics.
- Lai, C.G., Bozzoni, F., Mangriotis, M.D., Martinelli, M. (2015). “Soil liquefaction during the May 20, 2012 M5.9 Emilia earthquake, Northern Italy: field reconnaissance and post-event assessment”. *Earthquake Spectra*, 31(4), 2351-2373.
- Li, X.S., Wang, Z.L., Shen, C.K. (1992). “SUMDES: A Nonlinear Procedure for Response Analysis of Horizontally-layered Sites Subjected to Multi-directional Earthquake Loading”. Dep. of Civil Eng., University of California, Davis, CA.
- Locati, M., Camassi, R., Rovida, A., Ercolani, E., Bernardini, F., Castelli, V., Caracciolo, C.H., Tertulliani, A., Rossi, A., Azzaro, R., D’Amico, S., Conte, S., Rocchetti, E. (2016).

- “DBMI15, the 2015 version of the Italian Macroseismic Database“. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. <https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/>
- Marchetti S. (2016). “Incorporating the Stress History Parameter K_D of DMT into the Liquefaction Correlations in Clean Uncemented Sands”. *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 142(2).
- Martelli, L., Bonini, M., Calabrese, L., Corti, G., Ercolessi, G., Molinari, F.C., Piccardi, L., Pondrelli, S., Sani, F., Severi, P. (2017). “Carta sismotettonica della Regione Emilia-Romagna e aree limitrofe. Con Note illustrative”. Regione Emilia-Romagna, Servizio geologico, sismico e dei suoli. D.R.E.AM. Italia.
- Maurer, B.W., Green, R.A., Cubrinovski, M., Bradley, B. (2015). “Assessment of CPT-based methods for liquefaction evaluation in a liquefaction potential index framework”. *Géotechnique*, 65(5), 328-336.
- Meletti, C., Galadini, F., Valensise, G., Stucchi, M., Basili, R., Barba, G., Vannucci, G., Boschi, E. (2008). “A seismic source model for the seismic hazard assessment of the Italian territory”. *Tectonophysics*, 450(1): 85-108.
- Moss, R.E.S., Seed, R.B., Kayen, R.E. et al (2006). “CPT-based probabilistic and deterministic assessment of in situ seismic soil liquefaction potential”. *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 132:1032-1051.
- NASEM Report (2016). *State of the Art and Practice in the Assessment of Earthquake-Induced Soil Liquefaction and Its Consequences*. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM).
- Naso, G., Albarello, D., Brammerini, F., Castenetto, S., D’Intinosante, V., Moscatelli, M. (2016). “Zone di amplificazione nelle carte di MS: una proposta di classificazione della pericolosità”. Atti 35° Convegno GNGTS, Lecce, 22-24/11/2016, 381-383.
- NTC (2008). Norme Tecniche per le Costruzioni. Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008. Gazzetta Ufficiale, n. 29 del 4 febbraio 2008, Supplemento Ordinario n. 30, www.cslp.it, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- NTC (2018). Norme tecniche per le costruzioni. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018, Supplemento ordinario alla G.U. n. 8 del 20 febbraio 2018.
- NZGS (2016). New Zealand Geotechnical Society, Earthquake geotechnical engineering practice – Module 3: Identification, assessment and mitigation of liquefaction hazards.
- Papathanassiou, G., Mantovani, A., Tarabusi, G., Rapti, D., Caputo, R. (2015). “Assessment of liquefaction potential for two liquefaction prone areas considering the May 20, 2012 Emilia (Italy) earthquake”. *Engineering Geology*, 189, 1-16.
- PEER (2010a). Technical report for the PEER ground motion database web application-Beta Version-October 1, 2010. Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER).
- PEER (2010b). User’s Manual for the PEER ground motion database web application-Beta Version-October 1, 2010. Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER).
- PEER (2017). Report on US-New Zealand-Japan International Workshop on *Liquefaction-induced Ground Movement Effects*. March 2017. Report number: 2017/02. Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER).
- Poggi, V., Fäh, D., 2010. Estimating Rayleigh wave particle motion from three-component array analysis of ambient vibrations. *Geophys. J. Int.*, 180(1), 251-267.
- Régnier, J., Bonilla, L.F., Bard, P.Y., Bertrand, E., Hollender, F., Kawase, H. et al. (2018). “PRENOLIN: International Benchmark on 1D Nonlinear Site-Response Analysis — Validation Phase Exercise.” *Bul. of the Seism. Society of America*, 108(2), 876-900.

- RER-ENI (1998). *Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna*. A cura di G. M. Di Dio. Regione Emilia- Romagna, ENI Agip Divisione Esplorazione e Produzione. S.EL.CA., Firenze, pp 120.
- Robertson, P.K. (2009). "Performance-based earthquake design using the CPT". In Proceedings of IS-Tokyo 2009: International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering, Tokyo, Japan, 15–18 June 2009.
- Robertson, P.K., Cabal, K.L. (2015). Guide to cone penetration testing - 6th Edition 2015. Gregg Drilling & Testing Inc, Signal Hill.
- Robertson, P.K., Wride, C.E. (1998). "Evaluating cyclic liquefaction potential using the cone penetration test". *Can. Geotech. J.*, 35:442–459.
- Rovida, A., Locati, M., Camassi, R., Lolli, B., Gasperini, P. (2016). "CPTI15, the 2015 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes". Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. <https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/>
- Schnabel, P. B., Lysmer, J., Seed, H. B. (1972). SHAKE: A computer program for earthquake response analysis of horizontally layered sites. Rep. No. EERC 72-12, EERI, Berkeley, Calif.
- Seed, H.B., Idriss, I.M. (1967). "Analysis of soil liquefaction: Niigata earthquake". *J. Soil Mech. Found. Div ASCE XCIII*(3), 83-108.
- Sharifi-Mood, M., Gillins, D.T., Franke, K.W., Harperd, J.N., Bartlette, S.J., Olsenf M.J. (2018). "Probabilistic liquefaction-induced lateral spread hazard mapping and its application to Utah County, Utah". *Engineering Geology*, 237, 76-91.
- SMM-India (2011). Seismic microzonation manual. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, Government of India (2011).
- Sonmez, H. (2003). "Modification of the liquefaction potential index and liquefaction susceptibility mapping for a liquefaction- prone area (Inegol,Turkey)". *Environmental Geology*, 44, 862-871.
- Tonkin and Taylor (2013). Liquefaction vulnerability study. Tonkin and Taylor Report 52020.0200. Report for New Zealand Earthquake Commission. <http://www.eqc.govt.nz>.
- Van Ballegooy, S., Malan, P., Lacrosse, V., Jacka, M.E., Cubrinovski, M., Bray, J.D., O'Rourke, T.D., Crawford, S.A., Cowan, H. (2014). "Assessment of liquefaction-induced land damage for residential Christchurch". *Earthquake Spectra*, 30(1), 31-55.
- Yang, Z., Elgamal, A., Parra, E. (2003). "A Computational Model for Liquefaction and Associated Shear Deformation". *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 129(12), 1119-1127.
- Yilmaz, Z. (2004). "GIS-Based Structural Performance Assessment of Sakarya City after 1999 Kocaeli". Turkey Earthquake from Geotechnical and Earthquake engineering Point of View, M.Sc. Thesis, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey.
- Youd, T.L. (2018). "Application of MLR Procedure for Prediction of Liquefaction-Induced Lateral Spread Displacement", *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 144 (6).
- Youd, T.L., Hansen, C.M., Bartlett, S.F. (2002). "Revised MLR equations for prediction of lateral spread displacement". *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 2002;128(12):1007–17.
- Youd, T.L., Idriss, I.M., Andrus, R.D., Arango, I., Castro, G., Christian, J.T., et al. (2001). "Liquefaction resistance of soils: summary report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF workshops on evaluation of liquefaction resistance of soils". *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 127(10), 817-833.
- Zhang, G., Robertson, P.K, Brachman, R.W.I. (2004). "Estimating Liquefaction-Induced Lateral Displacements Using the Standard Penetration Test or Cone Penetration Test". *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 130 (8), 861-871.